

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 2
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 2 -son.

Fevral 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 2

February, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(2).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 2.

Февраль 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Tahririyat Kengashi raisi ustuni /Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

1. *The light of genius will point the right way* 6

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich,** 11
Artikov, Khaetjon Bahromjon ugli
Modern landscape of strategic planning of industrial enterprise development in the conditions of digitalization
3. **Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li** 27
Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises
4. **Khonkeldieva, Guzal Sherovna** 38
Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector
5. **Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich** 45
Integration of innovation and ICT as a source of transformation
6. **Xomidov, Mirodiljon** 56
Analysis of the significance and current status of implementing innovation in increasing industry competitiveness
7. **Mamayusupova Mashxura Sodiqovna** 65
Increasing the export potential of electrotechnical industry products as an important factor of development
8. **Jaxbarov Jamshidbek Tilavoldi o'g'li** 73
Issues of expanding the use of information technologies in public financial control

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

9. **Buza, Mikhail Konstantinovich** 80
Processing large volumes of economic Data
10. **Matsul, Evgeny Gennadievich** 84
Features of digital transformation of business valuation in the Republic of Belarus

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 88
- Our publications* 98

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699596>

DOI 10.5281/zenodo.7699596

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Jaxbarov J.T. (2023). Issues of expanding the use of information technologies in public financial control. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 73-80.

Jaxbarov J.T. (2023). Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 73-80

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7766820>

Jaxbarov, Jamshidbek
Tilavoldi o'g'li

Student of the Academy of
Banking and Finance,
Tashkent.

E-mail:

jamshid.jaxbarov@gmail.com

UDC 336.71:004

ISSUES OF EXPANDING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC FINANCIAL CONTROL

Abstract: *This article describes the state financial control system, its role in the implementation of the state budget, increasing the efficiency of state budget expenditures, strengthening the prevention of violations of budget legislation and expanding remote financial control, as well as the directions for improving the activities of state financial control bodies. Analysis of the state of state financial control in our country and scientific and practical conclusions and suggestions on the organization of state financial control with extensive use of digital technologies are given.*

Key words: *financial control, state financial control, state budget, state budget expenditures, remote control, financial errors and shortcomings, digital technologies.*

Jaxbarov Jamshidbek Tilavoldi o'g'li
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi,
Toshkent sh.

E-mail: jamshid.jaxbarov@gmail.com

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI KENGAYTIRISH MASALALARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada davlat moliyaviy nazorati tizimi, uning Davlat budjeti ijrosi, Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini oshirishdagi o‘rni hamda budjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasini kuchaytirish va masofaviy moliyaviy nazoratni kengaytirish, shuningdek davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari yoritilgan. Davlat moliyaviy nazoratini mamlakatimizdagi holati tahlil va raqamli texnologiyalardan keng foydalangan holda davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish bo‘yicha ilmiy va amaliy xulosa va takliflar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *moliyaviy nazorat, davlat moliyaviy nazorati, davlat budjeti, davlat budjeti xarajatlari, masofaviy nazorat, moliyaviy xato va kamchiliklar, raqamli texnologiyalar.*

Жахбаров Жамшидбек Тилаволди ўғли
Слушатель Банковско-финансовой академии,
г. Ташкент
E-mail: jamshid.jaxbarov@gmail.com

ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ

Аннотация: *В данной статье описывается система государственного финансового контроля, ее роль в исполнении государственного бюджета, повышении эффективности расходов государственного бюджета, усилении профилактики нарушений бюджетного законодательства и расширении дистанционного финансового контроля, а также направления совершенствования деятельности органов государственного финансового контроля. Дан анализ состояния государственного финансового контроля в нашей стране и приведены научно-практические выводы и предложения по организации государственного финансового контроля с широким использованием цифровых технологий.*

Ключевые слова: *финансовый контроль, государственный финансовый контроль, государственный бюджет, расходы государственного бюджета, дистанционное управление, финансовые ошибки и недостатки, цифровые технологии.*

Kirish

Barchamizga ma’lum, islohotlar va yangilanishlar o‘z-o‘zicha amaliyotga tatbiq qilinganda oxirgi ya’ni yakuniy samara kutilganidek bo‘lmasligi yoki kutilgan natijaga keyinroq erishish mumkin bo‘ladi. Shuning uchun, yangi iqtisodiy tizim va munosabatlarning qaror topishida barcha tarmoqlar kerakli darajada xukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlab boriladi, bu olib borilayotgan islohotlarning samarali bo‘lishini kafolatlaydi.

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar va yangilanishlarni bosqichma-bosqich asta-sekinlik bilan amalga oshirish va bu jarayonda davlatning bosh islohotchi vazifasini bajarishi mamlakatimizning bozor iqtisodiyotiga o‘tishida o‘ziga xos turtki bo‘lib hisoblanadi. Bu jarayon investitsiyalarni jalb qilish va ularni boshqarishni tartibga solish borasida ko‘plab yangi va mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim qarorlar qabul qilishni

talab kiladi.

Ya'ni, mamlkatimizda amalga oshiralayotgan iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish va yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishlari ustidan davlat moliyaviy nazoratini yo'lga qo'yilishi tom ma'noda haqiqiy natijasini berishi shubhasizdir. Sababi, hurmatli prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekistonning yangi kelajagini qurishdagi say-harakatlari o'z-o'zidan yangi-yangi marralarni va yangi innovatsion loyihalarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Shu o'rinda davlat budjetining daromadlar va xarajatlar qismini optimallashtirish budjetdan sarflanadigan xar bir mablag'ning to'g'ri va oqilona ishlatilishini yo'lga qo'yish va uning nazortini amalga oshirish bugungi kunda iqtisodchilarni oldida to'rgan dolzarb masalalardan bir hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish yo'llari yuzasidan bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilganligiga guvoh bo'ldik, ular quyidagilardan iborat. Ulardan S.O.Shoxin, L.H.Voronina moliyaviy nazoratni tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat va jamoat organlari tizimi sifatida belgilaydi, ularning faoliyati iqtisodiy samaradorligini baholash, iqtisodiy va moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash va davlat budjetiga daromad olishning o'z vaqtida va to'liqligi. Nazorat, o'z navbatida, qonunlarni ustivorligini ta'minlash maqsadida, doimiy ravishda amalga oshiriladi. Shunday qilib, moliyaviy nazoratni nazorat qilish orqali talqin qilishda nazorat maqsadi buziladi [1].

Boshqa mualliflar, masalan, Y.M.Voronin, moliyaviy nazoratni faqat qonuniylikni belgilash jarayoni sifatida emas, balki boshqaruv obyektining samaradorligi va natijadorligini baholash jarayoni sifatida ham ko'rishadi [2].

A.N.Kozyrinning fikricha, moliyaviy nazorat - bu "... maxsus shakl va usullardan foydalangan holda amalga oshiriladigan davlat organlarining faoliyati, shuningdek, ayrim xollarda moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va ishonchliligini belgilash vakolatiga ega bo'lgan nodavlat organlarining faoliyati, moliya-xo'jalik faoliyatining iqtisodiy samaradorligini obyektiv baholash, uni oshirish uchun zaxiralarni aniqlash, budjet rentabelligini oshirish va mulkni davlat "qo'lida" saqlashdir" deb izohlagan [3].

Boshqa bir muallif N.I.Ximicheva tomonidan esa moliyaviy nazoratni "... davlat, munitsipal va boshqa pul mablag'larini (moliyaviy resurslarni) shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish sohasidagi harakatlarning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligiga rioya qilish" deb ta'riflaydi [4].

Matveeva Elena Evgenievna tomonidan "Horzirgi vaqtda davlat moliyaviy nazorati sohasida ushbu sohani rivojlantirish istiqbollari tavsiflovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud. Bugungi kunda normativ-huquqiy bazaga ko'ra, viloyatlar va tumanlar davlat hokimiyati organlari tuzilmasida ichki moliyaviy nazorat funksiyalari yuklatiladigan alohida bo'linma nazarda tutilmagan. Bu muammolar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining moliyaviy nazorat samaradorligi va samaradorligini oshirishdan manfaatdor emasligi, shuningdek, ushbu sohani rivojlantirishning sustkashligi bilan

kuchaydi. Agar tashqi va ichki nazorat o'z vaqtida va xolisona, aniq tartibga solingan va natijaga yo'naltirilgan bo'lsa, davlat moliyaviy nazoratining samaradorligi ta'minlanishi mumkin, bu esa muayyan vazifalarning bajarilishini va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishni ta'minlaydi" deb takidlangan[5].

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekiston davlat moliyaviy nazorati tizimidagi islohotlar: hozirgi holati va takomillashtirish yo'llari bo'yicha dunyo olimlari va iqtisodchilari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni o'rganish, ma'lumotlar to'plash, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Bugungi kunda iqtisodiy islohotlarni va moliya siyosatini amalga oshirish uchun moliyaviy munosabatlarni boshqarishning vositasi hisoblanadigan samarali davlat moliyaviy nazorat tizimini tubdan takomillashtirishni talab etadi. Ushbu moliyaviy munosabatlarni yaxshilash uchun hukumatimiz tomonidan bir qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevral kuni "O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-128-son Qarori¹⁵ qabul qilindi. Qaror bilan qo'shimcha yuklatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida "UzASBO" dasturiy ta'minoti va boshqa dasturlardan keng foydalangan holda budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi yuzasidan budjet tashkilotlarida monitoring va profilaktika hamda kameral nazorat tadbirlarini keng tadbiq etilmoqda.

Davlat moliyaviy nazorati organlar faoliyati samaradorligini oshirish budjet jarayonining shaffofligini oshirish hamda turli ma'lumotlar bazalardan foydalanish talab etiladi. Davlat moliyaviy nazorati organlari tomonidan masofaviy nazorat va tahliliy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasi hajm va tarkib jihatidan juda kengligi sababli zamonaviy axborot texnologiyalari va maxsus avtomatlashtirilgan dasturiy maxsulotlar vositalarini keng qo'llashni joriy etishni taqozo etadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Moliya vazirligi tomonidan "Budjet mablag'laridan maqsadli foydalanish yuzasidan kameral nazorat" dasturiy ta'minoti ishlab chiqilib, amaliyotda foydalanilmoqda.

Shuningdek, Moliya vazirligida ishchi guruh tomonidan "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi qonun loyihasi ishlab chiqilib, belgilangan tartibda Vazirlar Maxkamasiga kiritilgan. Lekin, bu qonun loyihasini boshqa mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib qayta ko'rib chiqilmoqda. Bunda davlat moliyaviy nazoratini amalga

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-128-son Qarori. 2022 yil 14 fevral/ <https://lex.uz/uz/docs/5858712>

oshirishda asosiy e'tibor profilaktika ishlariga qaratilishi hamda vazirlik va idoralarda ichki audit xizmatlarini tashkil etilishi nazarda tutilmoqda.

Shuningdek, ilg'or xalqaro tajribada davlat moliyaviy nazorati to'g'risidagi qonunlarda vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari faoliyati qamrab olinganligi sababli ishlab chiqilishi rejalashtirilgan "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi va "Davlat ichki nazorati va ichki auditi to'g'risida"gi qonunlar loyihalarini birlashtirgan holda "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi qonun loyihasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan 2022-yilda budget intizomiga rioya etilishi va budget mablag'larning maqsadli foydalanilishi yuzasidan 749 ta nazorat tadbirlarida 70,1 mlrd, so'm miqdorida budget intizomini buzish, pul va tovar-moddiy boyliklar kamomadi va asossiz xarajatlar aniqlanib, shundan 23,8 mlrd. so'mni budgetga tiklanishi ta'minlandi.

1-rasm. Vazirliklar va idoralar bo'yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar (Farg'ona viloyati bo'yicha) mlrd. so'mda¹⁶

Yuqoridagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, 2021-2022 yillarda vazirliklar va idoralar bo'yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sezilarli darjada o'sgan. Yani 1,86 martaga oshgan. Bu esa o'z-o'zidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishda bir qator jiddiy islohotlarni amalga oshirish kerakligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ushbu qonunbuzulishlarini sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, quydagilarni ko'rishimiz mumkin.

¹⁶ Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg'ona viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonida tayyorlandi.

2-rasm. Vazirliklar va idoralar bo‘yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sohalar kesimidagi dinamikasi mlrd. so‘mda (Farg‘ona viloyati bo‘yicha)¹⁷

Yuqoridagi rasmdan vazirlik va idoralar bo‘yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sohalar kesimidagi tahlilini ko‘rishimiz mumkin.

Jumladan, Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi tizimida o‘tkazilgan 30 ta nazorat tadbirlarining 24 tasida 23,9 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (2,7 mlrd. so‘m) nisbatan 8,9 martaga oshgan. Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyalarida o‘tkazilgan 79 ta nazorat tadbirlarining 70 tasida 10,1 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (7,7 mlrd. so‘m) nisbatan 1,3 martaga oshgan. Hokimiyatlar tizimida o‘tkazilgan 89 ta nazorat tadbirlarining 43 tasida 5,3 mlrd. so‘m 2021-yilga (1,5 mlrd. so‘m) nisbatan 3,5 martaga oshgan. Maktabgacha ta‘lim vazirligi tizimida o‘tkazilgan 58 ta nazorat tadbirlarining 41 tasida 4,5 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (4,3 mlrd. so‘m) nisbatan o‘zgarmagan. Turizm va sport vazirligi tizimida o‘tkazilgan 13 ta nazorat tadbirlarining 9 tasida 4,4 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (1,0 mlrd. so‘m) nisbatan 4,4 martaga oshgan. Shuningdek, Moliya vazirligi (4,3 mlrd. so‘m), Obodonlashtirish boshqarmalari (4,2 mlrd. so‘m), Xalq ta‘limi vazirligi (2,8 mlrd. so‘m), Sog‘liqni saqlash vazirligi (2,4 mlrd. so‘m) hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (1,1 mlrd. so‘m) tizimidagi budget tashkilotlarida ham yirik miqdorda moliyaviy qonunbuzilish holatlari aniqlangan.

Xulosa va takliflar

Davlat moliyaviy nazoratining asosiy maqsadi ishlab chiqarishning barcha sohalarida moliyaviy resurslarni boshqarish amaliyotining davlat moliyaviy siyosatining

¹⁷ Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg‘ona viloyat boshqarmasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonida tayyorlandi.

vazifalariga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

Davlat moliyaviy nazoratining eng muhim vazifasi davlat organlari va jamiyatni davlat mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish bo'yicha keng qamrovli va ishonchli axborot bilan ta'minlashdan iboratdir. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizni ham iqtisodiy ham ijtimoiy tomondan rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday ekan, o'tkazilayotgan davlat moliyaviy nazorati tadbirlari natajalari Hisob palatasi, Moliya vazirligi, vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari birinchi navbatda quyidagi yo'nalishlarda budjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasiga alohida e'tibor qaratishlarini taqazo etadi:

- budjet tashkilotlarida ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning to'g'ri hisoblanishi;
- ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritilgan ob'ektlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarini monitoring qilish va ularda nazorat tadbirlarini o'tkazish;
- budjet tizimi budjetlaridan to'lanayotgan subsidiyalarning manzilliligini va samaradorligini baholash;
- davlat xaridlarida qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini nazorat qilish;
- davlat qarzi va grantlar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarning natijadorligini o'rganish.

Shu maqsadda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi:

- budjet tashkilotlarida budjet mablag'lari boshqarilishi va budjet hisobi yuritilishini maxsus avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulotlar vositasida doimiy monitoring qilish;
- masofaviy nazoratni keng ko'lamda qo'llash, zamonaviy axborot texnologiyalari va ma'lumotlar bazasi vositasida tekshirish ob'ektlari va maqsadlarini aniqlash yo'li bilan kam samarali taftishlarni qisqartirish bilan bir vaqtda budjet tashkilotlarini tekshirish samaradorligini oshirish.

Davlat moliyaviy nazorati organlariga vazirlik va idoralar bilan real vaqt rejimida axborot almashinuvi orqali budjet qonunchiligini buzish xavfini tahlil qilish maqsadida Moliya vazirligining moliyaviy nazorat ma'lumotlari bazasini ishga tushirish, davlat moliyaviy nazorati obyektining muayyan davr uchun ayrim masalalar bo'yicha faoliyatini nazorat qilish (mavzuli nazorat) modulini yaratish Davlat moliyaviy nazorati samaradorligini oshirishini ta'minlaydi.

Reference:

1. Козырин А. Н. Финансовый контроль // Финансовое право / под ред. проф. О. Н. Горбуновой. — М.: Юристъ, 1996. — С.48.
2. Химичева Н. И. Финансовое право: учебник / отв. ред. — Ф59 5"е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА"М, 2012. — С.129
3. Шохин С.О., Воронина Л. Н. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: научно-методическое пособие. М.: финансы и статистика, 1997.

4. Воронин Ю. М. Государственный финансовый контроль. М.: финансовый контроль, 2005.
5. Матвеева, Е. Е. (2020). Совершенствование системы государственного финансового контроля. *Экономический журнал*, (2 (58)), 38-46.
6. www.mf.uz – O‘zbekistan Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sahifasi.
7. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari Milliy bazasi

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni birlashtirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko‘rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko‘rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko‘maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san‘atshunoslik, arxitektura, psixologiya,

sotsiologiya fanlari bo'yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

